

УДК 37.02

К.Ж. Абдулина
Школа-гимназия № 30,
г. Нур-Султан, Казахстан

АЭРОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

Одним из разделов декоративного искусства является декоративно-прикладное искусство, оно имеет утилитарное назначение и охватывает создание художественных изделий. Термин «декоративное искусство» происходит от латинского «desco», что в переводе означает «украшаю».

При анализе произведений декоративно-прикладного искусства были выявлены следующие требования к ним. Первое требование – это эстетическое качество. Второе требование – художественный эффект произведения, и последнее – произведение должно служить для оформления быта и интерьера.

Декоративно-прикладное искусство развивалось вместе с человеком, доказательством этого является то, что оно существовало уже на ранней стадии развития человеческого общества и на протяжении многих веков являлось важнейшей, а для ряда племен и народностей основной областью художественного творчества. Древнейшим произведениям декоративно-прикладного искусства свойственны исключительная содержательность образов, внимание к эстетике материала, к рациональному построению формы, подчеркнутой декором. В традиционном народном творчестве эта тенденция сохранилась вплоть до наших дней.

Задача данного исследования – раскрыть сущность, а также содержание понятий «творчество», «творческие способности», «декоративно-прикладное искусство».

В «Большой советской энциклопедии» творчество рассматривается как деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее [2, с. 427].

В своих исследованиях С.Л. Рубинштейн [9], Л.С. Выготский [3], Б.Г. Ананьев [1], Б.М. Теплов [6] и другие психологи трактуют творчество как деятельность, порождающую новейшие материальные, а также духовные ценности, и выделяют на фоне этого черты творческой деятельности человека. Ими являются оригинальность, неповторимость, общественно-историческая уникальность.

В работах В.С. Кузина [5], В.И. Павлова [8], А. Левина [6], Т.С. Комаровой [4], Б.М. Неменского [7] и еще некоторых педагогов-исследователей творчество определяется как некий продукт человеческого созидания. Ссылаясь на анализ данных ученых-педагогов, мы рассматриваем творчество как:

- 1) деятельность на создание нового, направленное на осуществление потребностей учеников;
- 2) процесс, заключающийся в постановке, а также решении неких проблем, нестандартных задач в бытовой, трудовой, учебной, художественной и другой деятельности.

Какое-либо творчество проявляется у каждого человека по-разному. Это обусловлено тем, что каждый человек – это личность. Личность является важным аспектом в способностях к творчеству. Психолог-исследователь С.Л. Рубинштейн касался этой темы, и мы соглашаемся с его выводами, что вопрос о способностях тесно взаимосвязан с вопросом о развитии. Говоря об их связи, мы имеем в виду, что способности, а также их развитие не могут появиться извне, что в каждом человеке как индивидууме всегда есть предпосылки для их роста. Также мы учитываем факт того, что это не предопределено, не дано в готовом виде [9, с. 41].

По мнению исследователей-психологов, способности человека проявляются как сложные образования, при формировании которых внешние причины всегда действуют опосредованно через внутренние условия. Обобщая взгляды ученых и свой опыт преподавания по художественному труду, мы выделили основные компоненты художественных способностей учащихся (табл. 1) [8, с. 154].

Таблица 1

Основные компоненты способностей по художественному труду

№	Основные компоненты способностей по художественному труду	1–4 класс	5–9 класс	10–11 класс
1.	Интерес и склонность к изобразительному искусству	+	+	+
2.	Творческое мышление	+	+	+
3.	Пространственное воображение	+	+	
4.	Наблюдательность	+	+	
5.	Ярко выраженная зрительная и моторная память		+	
6.	Точность глазомера		+	
7.	Ручная умелость	+	+	+
8.	Художественная активность	+	+	

Художественное мышление является психическим процессом, благодаря которому личность человека отображает существенные признаки, а вместе с ними и связи предметов, явлений окружающей действительности, постигает закономерности развития внешнего мира, предвидит будущее и действует планомерно и целенаправленно. Что касается термина «творческая самореализация», это понятие подразумевает самостоятельную работу учеников, т. е. СОР и СОЧ по развитию художественных способностей. Формирование их обычно происходит в процессе приобщения учеников к изобразительному искусству, включающему живопись, графику, скульптуру, архитектуру. (Одежда, мебель и другие предметы бытового предназначения относятся к прикладному искусству, т. е. предметам ежедневного использования).

Цель исследования – развитие творческих навыков учеников, в нашем случае девочек, по декоративно-прикладному искусству – реализовывалась при помощи следующих задач:

а) обучающих, т. е. формирование навыка осознанного усвоения значимых научных терминов и понятий изучаемого предмета, фундаментальных знаний декоративно-прикладного искусства;

б) развивающих, т. е. формирование логического мышления, внимания, памяти, пространственного воображения, художественного вкуса, мелкой моторики рук и глазомера, творческих способностей и фантазии;

в) воспитательных, т. е. развитие интереса к прикладному творчеству, что в свою очередь является совершенствованием трудовых навыков, формированием культуры труда: аккуратности, способности бережно, а также экономно использовать нужный материал, сохранять в порядке рабочие места.

На уроках художественного труда и занятиях кружка мы используем такие виды ДПИ как вышивка, вышивка бисером, бисероплетение украшений и различных поделок (цветов, деревьев), вязание, работа с кожей, изготовление цветов. В процессе работы, постепенно дети не только совершенствуют навыки творчества, но и начинают глубже ощущать красоту окружающего мира, стремясь придумывать что-то новое. Для того, чтобы воспитать у девочек трудолюбие в процессе трудового обучения, необходимо, чтобы девочки воспринимали свои практические действия и навыки не только на уровне знаний и умений, но и на эмоциональном уровне: чтобы выполненная работа вызвала чувство удовлетворения. Девочки любят дарить родным и близким поделки, созданные своими руками.

ДПИ как фактор формирования личности и развития сознания. Обучение – одна из наиболее важных форм общественной деятельности. Мы учимся и учим, чтобы существовать и успевать за изменениями в бурно развивающемся мире. Необходимо учить с «предвосхищением», направленным не в прошлое, а в будущее. Поиск новых форм и альтернативных

решений в обучении являет собой непрерывный процесс. Основы формирования общеучебных умений и навыков, становления и развития ученика как личности закладываются в школе, поэтому необходимо воспитание у учащихся творческой активности, без которой невозможно гармоничное развитие личности в дальнейшем.

На уроках художественного труда и занятиях кружка по ДПИ кроме перечисленных видов мы также используем батик. Батик – ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. Существует несколько техник батика, каждый различен по степени сложности, эффекту получаемого изображения, материалам и приемам, которые используются для росписи ткани.

Техника батика особенно проявляет талант, здесь нельзя создать похожий друг на друга рисунок. Таким образом, создается индивидуальная неповторимость произведения.

На своих занятиях мы внедряем новую технику батика – **аэрографию**. Аэрография – одна из живописных техник изобразительного искусства, использующая аэрограф в качестве инструмента для нанесения красителя при помощи сжатого воздуха на какую-либо поверхность (рис. 1).

Рис. 1. Аэрография

В данном случае мы пользуемся распылителем для воды, а вместо красителя используем недорогой, доступный товар народного потребления – «Белизну».

Вытравливание хлором рисунка на ткани аэрографическим способом. Для вытравливания рисунка мы используем хлопчатобумажную ткань черного цвета (имеется в продаже по доступной цене). Для работы нам понадобится трафарет. Трафарет представляет собой небольшой лист из прозрачной пленки или бумаги, на которой вырезаны несколько сегментов, составляющих исходное изображение. При изготовлении трафарета картина разбивается на

сегменты таким образом, чтобы при прорисовке трафарет не рвался. Выбираем понравившийся рисунок, его можно нарисовать самостоятельно, а можно перевести на лист с помощью копировальной бумаги из любой книги или журнала. Трафарет изготавливается вручную из самоклеящейся бумаги, изображение вырезается при помощи канцелярского ножа.

Особое внимание уделяется правилам техники безопасности при изготовлении трафарета и при работе с водным раствором гипохлорита натрия («Белизна»).

Последовательность выполнения работы:

1. Нарисовать трафарет на самоклеящейся бумаге и вырезать.
2. Подготовить ткань выбранного размера.
3. Снять защитную бумагу с трафарета из самоклейки.
4. Приклеить трафарет на ткань.
5. Соблюдая правила техники безопасности, надеть маску, резиновые перчатки, приготовить раствор в распылителе 50/50 («Белизна»/вода).
6. Накрыть стол защитной пленкой, на столе расположить ткань с приклеенным трафаретом.
7. На расстоянии 30–40 см от трафарета направить распылитель в сторону рисунка и нажать на доли секунды на пульверизатор, так чтобы брызги, пыль от раствора попали на рисунок.
8. Включив фен, просушить ткань. При просушивании происходит вытравливание (выжигание) ткани в местах, где раствор попал на ткань.
9. По необходимости можно еще раз разбрызгать раствор над рисунком (поэтапное вытравливание рисунка).
10. После окончательной просушки ткани аккуратно убрать трафарет из самоклейки.
11. На ткани останется рисунок от трафарета.

Существует великое множество разнообразных вариаций рисунков и способов создания картин. Эта техника открывает широкий простор для творчества. «Все радости жизни – в творчестве» (В. Гюго). Человек творит прекрасное, создавая произведения искусства.

Картины, выполненные аэрографическим способом, мы стали использовать в дальнейшей работе по ДПИ, а именно в работе с тканью.

Для начала мы стали изготавливать из них рабочую одежду, т. е. фартуки (рис. 2), используя х/б ткань не только черного цвета, но и других цветов.

Рис. 2. Работы учениц

Продолжая работу с тканью, мы стали применять рисунки аэрографии при пошиве юбок, жилетов, сорочек, сарафанов (рис. 3).

Рис. 3. Аэрография при пошиве юбок

Занятия аэрографией дают учащимся возможность раскрыть их потенциал и расширить свои творческие способности. Декоративно-прикладное искусство воспитывает у учеников, в нашем случае девочек, познавательность, нравственность и эстетические ценности, формирует у учеников интерес к окружающему миру и его глубокое изучение, исторический опыт.

Литература

1. Ананьев Б.Г. Избранные труды по психологии. СПб., 2007. 412 с.
2. Большая советская энциклопедия: алфавитный именной указатель к третьему изданию: А-Я. М., 1981. 719 с.
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб., 1997. 96 с.
4. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. М., 1970. 158 с.
5. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в школе. М., 1977. 208 с.
6. Левин В.А. Воспитание творчества. Томск, 2002. 56 с.
7. Неменский Б.М. Познание искусством. М., 2000. 186 с.
8. Павлов В.И. Теория и практика формирования технических способностей учащихся школы-интерната в кружке моделирования. Чебоксары, 2002. 279 с.
9. Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самостоятельности // Вопросы философии. 1989. № 4. С. 88–95.
10. Теплов Б.М. Психологические вопросы художественного воспитания // Советская педагогика. 1946. № 6. С. 96–112.

©Абдулина К.Ж., 2020